

DIAGNOSES DE QUELQUES HYBRIDES DU GENRE *OPHRYS* (*ORCHIDACEAE*) DU BASSIN MEDITERRANEEN OCCIDENTAL (3ème PARTIE)

par R. SOCA (Saint-Martin de Londres)

Mots-clés : *Ophrys*, Italie, Occitanie

Résumé : Nous relatons ici la suite d'observations effectuées au cours des printemps 1991 à 1996. Nous proposons onze nouvelles combinaisons hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*)

Summary : We relate here the continuation of the observations undertaken in the course of springs 1991 to 1996. We propose new eleven hybrid combination in the genus *Ophrys* (*Orchidaceae*)

Riassunto : Resonconto sulle osservazioni fatte nelle primavera del 1991 à 1996. Proponiamo undici nuove combinazioni riguardando gli ibridi del genere *Ophrys* (*Orchidaceae*).

1 - *Ophrys x teresae* R. Soca, hybr. nat. nov.

Ophrys argentaria J. & P. Devillers-Terschuren x *O. tenthredinifera* Willdenow

Descriptio: *Planta 15 cm alta; flores: 4; sepala oblonga, lata, albo-rosea, dorsalum rotundum cochleariforme; petala paene triangulata, rotunda, flavo-iridida; labellum integrum, quadrangulatum, convexum, castaneum, pilis cinctum, superiore parte luteolum cum pilorum crista; macula ad labelli basim, alba margine cincta; cavum stigmaticum latum, nigrum; pseudo-oculi nigri; labelli appendix lata, flavo-iridida; connectivum obtusum; molles polliniferae luteae. Floret aprili.*

Terra typica: Italia, Toscana, Grosseto, Alberese, Parco della Maremma.

Holotypus: 10.04.1996 in herb. sub n° RS 96.405

Etymologia: Ex nomine Teresa Romolini hybrida dicitur

Icon.: Fig. 1

Description: Plante de 15 cm de haut; 4 fleurs; sépales oblongs, larges, blanc rosé, le dorsal arrondi légèrement en cuillère; pétales presque triangulaires, arrondis, vert jaunâtre; labelle entier, convexe, quadrangulaire, brun rouge, bordé de poils, la partie distale jaunâtre, avec la touffe de poils caractéristique d'*Ophrys tenthredinifera*; macule à la base du labelle, entourée d'une marge blanche; cavité stigmatique large, noire; pseudo-yeux noirs; appendice grand, vert jaunâtre; connectif obtus; masses polliniques jaunes. Floraison: avril

Ont été trouvées sur cette station: 16 espèces dont 9 *Ophrys* ainsi que 7 hybrides d'*Ophrys* et un hybride d'*Orchis*.

Deux hybrides ont été décrits pour désigner *O. sphegodes* s.l. x *O. tenthredinifera* à partir de matériel de la Toscane et du Lazio. La lecture des descriptions permettait de mettre en doute la présence du taxon *O. argentaria* comme parent. Ma visite aux herbiers de Firenze et de Roma m'a permis de lever le doute.

ASCHERSON & GRAEBNER ont décrit *O. x etrusca* avec comme basionyme un dépôt de SOMMIER. Herbar de Firenze: S. SOMMIER a déposé des plantes récoltées le 14 avril 1892: «Nel bosco di Quercus suber, vicino alla strada maestra che conduce da Orbetello a Burano». Trois *O. aranifera* Hudson «à tendance atrata» qui représente l'*O. sphegodes* s.l. que l'on trouve dans toute la Toscane en avril. Ces plantes ont été revues par C. del PRETE en 1978 qui les attribue à *O. sphegodes*. Trois hybrides sur la même planche qui sont sans conteste issus du croisement de cet *O. sphegodes* avec *O. tenthredinifera*.

O. x grampini. Herbar de Roma: F. CORTESI s'est servi comme holotype de l'exemplaire découvert par GRAMPINI le 14 avril 1892 (n° 1415, Via Appia antica). Il s'agit de l'hybride *O. incubacea* x *O. tenthredinifera*. Par contre, d'autres exemplaires découverts par CORTESI sont des *O. argentaria* x *O. tenthredinifera* (24 avril 1905, Mte. Testaccio) ainsi qu'un exemplaire de G. MARTELLONI de 1888 (n° 1253, plante du milieu; Mti Simbruini, Filettino, Valisa). D'autres dépôts de CORTESI du 10 avril 1915 (3 plantes n° 1254) ne sont pas des hybrides (ainsi que l'a noté LUSINA: «*O. aranifera* x *O. tenthredinifera* sec. Cortesi, ma questi es non hanno nulla di *tenthredinifera*»).

2 - *Ophrys x ingaranensis* R. Soca hybr. nat. nov.

Ophrys archipelagi Gözl & Reinhard x *O. parvimaculata* (O. & E. Danesch) Paulus & Gack

Descriptio: *Planta 32 cm alta, procera; flores: 5; sepala oblonga, elongata, pallido viridi; petala elongata, flavo-iridida; labellum castaneum, integrum, convexum, brevibus brunneis pilis cinctum in labelli superiore parte et albidis ad basim gibbasque; macula X-formis ad labelli basim; labelli inferior pars pallido brunneo, magna; labelli appendix triangulata, lata, protinus spectans; cavum stigmaticum viride; pseudo-oculi virides; connectivum breve, acuminatum; moles polliniferae luteae. Floret principio aprilis*

Terra typica: Italia, Puglia (Foggia), Monte Gargano: inter Apricena et Sanicandro, Ingarano, in septentrionale latere Mt. Trattunale, alt. 280 m.

Holotypus: 12.04.1996. In herb. sub n° RS 96.410

Etymologia: Ex loco Ingarano, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 2

Description: Plante de 32 cm de haut, élancée; 5 fleurs; sépales oblongs, allongés, vert clair; pétales allongés, vert jaunâtre; labelle entier, convexe, brun-rouge, bordé d'une pilosité courte, brune dans la partie supérieure du labelle et blanche à la base et sur les gibbosités; macule en forme de X à la base du labelle, bordée de blanc, attachée à la base du labelle; grand champ basal brun clair; appendice grand, vert, dirigé vers l'avant; cavité stigmatique verte; pseudo-yeux verts; connectif acuminé, court; masses polliniques jaunes. Floraison: début avril.

En 1993 nous avons déjà trouvé cet hybride à une vingtaine de kilomètres de ce lieu. Ont été trouvées sur cette station 13 espèces dont 9 *Ophrys* ainsi que 4 hybrides d'*Ophrys*

3 - *Ophrys X trombettensis* R. Soca, hybr. nat. nov.

Ophrys archipelagi Gözl & Reinhard X *O. sphegodes* Miller

Descriptio: *Planta 19 cm alta, procera; spica elongata; flores: 4; sepala oblonga elongata pallido viridi, dorsalum incurvatum; petala elongata, undulata, curta, viridia rubicunda margine cincta; labellum subintegrum, convexum, elongatum, castaneum, castaneis pilis cinctum, mediocriter gibbosum; macula maxima, labelli dodrantem occupans; labelli inferior pars brunnea, magna; labelli appendix flavo-iridida, parva, triangulata, in distincta lacinia inclusa; cavum stigmaticum brunneum; pseudo-oculi nigri; connectivum breve; moles polliniferae luteae. Floret: principio aprilis*

Terra typica: Italia, Puglia (Foggia), Monte Gargano: inter Sanicandro et Cagnano, Coste di Trombetta, in septentrionale latere Mt. Pizzulo, alt. 190 m.

Holotypus: 12.04.1996. In herb. sub n° RS 96.411

Etymologia: Ex loco Coste di Treombetta, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 3

Description: Plante de 19 cm de haut, élancée; épi allongé; fleurs: 4; sépales oblongs, allongés, vert clair, le dorsal incurvé; pétales allongés ondulés, tronqués au sommet, verts bordés de rouge; labelle sub-entier, convexe, allongé, brun rouge, bordé d'une pilosité brun rouge; présence de petites gibbosités; grande macule occupant les trois-quarts du labelle; grand champ basal brun; petit appendice, inscrit dans une grande échancrure; cavité stigmatique brune; pseudo-yeux noirs; connectif court; masses polliniques jaunes. Floraison: début avril.

Ont été trouvées sur cette station 15 espèces dont 10 *Ophrys* ainsi que 7 hybrides d'*Ophrys*. Plusieurs milliers d'*Ophrys sphegodes* fleurissent cette station; ils présentent ici la particularité de posséder des gibbosités importantes, ce qui n'est pas le cas dans le reste du Gargano

Légende des illustrations

- fig.1: *Ophrys x teresae*; fig. 2: *Ophrys x ingaranensis*; fig. 3: *Ophrys x trombettensis*
 fig. 4: *Ophrys x lumenii*; fig. 5: *Ophrys x marzensis*; fig. 6: *Ophrys x cugniensis*
 fig. 7: *Ophrys x lorenzii*; fig. 8: *Ophrys x motolesensis*; fig. 9: *Ophrys x bibbiensis*
 fig. 10: *Ophrys x pizzulensis*; fig. 11: *Ophrys x kohlmueллерiorum*

4 - *Ophrys x lumenii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
Ophrys bertolonii Moretti x *O. ciliata* Bivona-Bernardi

Descriptio: planta 17 cm alta, procera; flores: 5; sepala oblonga, elongata, dorsalum supra columnam incurvatum, interior pars roseo purpureo, exterior viridis; petala ciliata illis *Ophrys ciliata* similia, valde recurvata, purpurea; label- lum trilobatum, convexum, brunneo fusco; macula maxima, labelli dodrantem occupans, castanea, viridi caeruleaque mar- gine cincta; labelli appendix brevis; labelli margines casta- neis satis magnis pilis indutae; cavum stigmaticum nigrum, illi *Ophrys ciliata* simile; connectivum obtusum; moles pol- liniferae luteae. Floret aprili.

Terra typica: Italia, Sicilia (Siracusa), Sortino, Monte Cugni.

Holotypus: 19.04.1966. In herb. sub n° RS. 96.433.

Etymologia: Ex nomine Michel LUMEN hybrida dicitur

Icon.: Fig. 4

Description: Plante de 15 cm de haut, élancée; 5 fleurs; sé- pales oblongs, le dorsal couvrant le gynostème, extérieur vert, intérieur rose pourpré; pétales ciliés, similaires à ceux d'*Ophrys ciliata*, fortement récurvés, pourpres; labelle trilo- bé, convexe, brun foncé; grande macule occupant les trois- quarts du labelle, brun rouge bordée de vert et de bleu; les bords du labelle recouverts d'une pilosité brun-rouge impor- tante; cavité stigmatique noire similaire à celle d'*Ophrys cilia- ta*; connectif obtus; masses polliniques jaunes. Floraison: avril.

Les problèmes nomenclaturaux liés au groupe d'*Ophrys bertolonii* et plus spécialement ceux liés aux des- criptions d'hybrides d'*Ophrys* dans lesquelles l'un des parents cités est *O. bertolonii* s.l. se retrouvent bien sûr ici. *Ophrys x emmae* G. Keller désigne une plante issue d'une hybrida- tion artificielle obtenue par F. DENIS. *Ophrys x emmae* G. Keller a été choisi par H. WETTSTEIN pour désigner le croise- ment *Ophrys balearica* x *O. ciliata* en 1970 d'après une plante découverte par les DANESCH en 1962; toutefois, ce nom est invalide car la désignation du type a été omise.

Ont été trouvées sur cette station 11 espèces dont 8 *Ophrys* ainsi que 8 hybrides d'*Ophrys* et un total de 62 indivi- dus hybrides.

5 - *Ophrys x marzensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
Ophrys bertolonii Moretti x *O. explanata* (Lojacono) Delforge

Descriptio: Planta 20 cm alta; flores: 5; sepala oblonga, albo roseo; petala rosea, elongata, undulata, incurvata; label- lum mediocriter trilobatum incurvatumque, nigricans, veluti- num; macula glabra, caeruleo fusco, alba margina cincta, in labelli superiore parte sita; cavum stigmaticum latum; label- li appendix triangulata, protinus spectans, in distincta lacinia inclusa; connectivum acuminatum; moles polliniferae luteo aurantiaco. Floret: aprili.

Terra typica: Italia, Sicilia (Enna), Pinède sur sable; inter Piazza Armerina et Barrafranca, in septemtrionale latere Montagna di Marzo.

Holotypus: 23.04.1996. In herb. sub n° RS 96.457.

Etymologia: Ex Montagna di Marzo, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 5.

Description: Plante de 20 cm de haut; 5 fleurs; sépales oblongs blanc-rosé; pétales roses, allongés, à bords ondulés, incurvés; labelle vaguement trilobé, légèrement cambré, noi- râtre, recouvert d'un velours; macule glabre, bleu noirâtre, entourée d'une marge blanche, située dans la partie distale du labelle; cavité stigmatique large; appendice triangulaire, diri- gé vers l'avant, inscrit dans une échancrure importante; con- nectif acuminé; masses polliniques jaune-orangé. Floraison en avril.

Cette station nous a été indiquée par Frédéric MELKI qui y a découvert *Ophrys explanata* en avril 1992. Ont été trouvées sur cette station 17 espèces dont 12 *Ophrys* ainsi que 3 hybrides d'*Ophrys*.

6 - *Ophrys x cugniensis* R. Soca, *hybr. nat. nov.*
Ophrys bertolonii Moretti x *O. lutea* Cavanilles

Descriptio: Planta 23 cm alta, procera; flores 6; sepala oblonga, dorsalum supra columnam incurvatum, viridi puni- ceo suffuso; petala elongata, undulata, mediocriter incurvata, brunneo aurantiaco pallido; labellum integrum, convexum, brunneo fusco, velutinum; macula caeruleo nigricanti cum angusta albida margine, cum ramusculis ad labelli basim; cavum stigmaticum brunneum, illi *Ophrys lutea* simile; la- belli appendix triangulata, brevis, protinus spectans, in dis- tincta lacinia inclusa, rubro viridi; connectivum obtusum; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Terra typica: Italia, Sicilia (Siracusa). Sortino, Monte Cugni.

Holotypus: 19.04.1996. In herb. sub n° RS 96.435.

Etymologia: Ex Monte Cugni, ubi reperta; hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 6

Description: Plante de 23 cm de haut, élancée; 6 fleurs; sé- pales oblongs, le dorsal couvrant le gynostème, vert teinté de carmin; pétales allongés, à bords ondulés, légèrement incur- vés, brun-orangé clair; labelle entier, convexe, brun foncé, couvert d'un velours; macule bleu-noirâtre entourée d'une marge blanche, attachée à la base du labelle; cavité stigmati- que brune, similaire à celle d'*Ophrys lutea*; appendice trian- gulaire, petit, dirigé vers l'avant, vert rougeâtre, échancrure importante; connectif obtus; masses polliniques jaunes. Flo- raison: avril

Même remarque nomenclaturale que pour *O. bertolonii* x *O. ciliata*. Un hybride similaire à celui décrit ici a été dé- couvert par Peter GÖLZ en avril 1976 au Sud-Ouest de Cani- cattini Bagni et décrit sous *Ophrys x opaca* G. Keller ex Gözl & Reinhard; toutefois, ce nom est invalide car la désignation du type a été omise. *Ophrys x opaca* G. Keller désigne une plan- te issue d'une hybridation artificielle obtenue par F. DENIS.

7 - *Ophrys x lorenzii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
*Ophrys bertolonii*iformis O. & E. Danesch x *O. incubacea* Bianca

Descriptio: Planta 23 cm alta; flores: 5; sepala oblonga, viridia, dorsalum mediocriter incurvatum; petala elongata, vi- ridia, erecta, undulata, curta, mediocriter puniceo suffusa ad basim; labellum integrum, rotundum, brunneo fusco, multis brunneis pilis cinctum, mediocriter gibbosum; macula brun- neo cinereo cum angustissima alba margine, in labelli centro sita, cum ramusculis ad labelli basim; cavum stigmaticum nigrum, latissimum; pseudo-oculi nigri; labelli appendix protinus spectans; connectivum acuminatum; moles pollini- ferae luteae. Floret: fine aprilis.

Terra typica: Italia, Puglia (Foggia), Monte Gargano; inter Monte San Angelo et Vico, Monte Croce, alt. 800m.

Holotypus: 28.04.1996. In herb. sub n° RS 96.497.

Etymologia: Ex nomine Richard LORENZ, hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 7.

Description: Plante de 23 cm de haut; 5 fleurs, la première à 15 cm du sol; sépales oblongs, verts, le dorsal légèrement incurvé; pétales allongés, ondulés, verts, dressés, tronqués, légèrement teintés de carmin; labelle entier, arrondi, convexe, brun foncé, les bords recouverts d'une pilosité importante brune, légèrement gibbeux; macule brun grisâtre entourée d'une très fine ligne blanche, située au centre du labelle et re- liée à la base; cavité stigmatique très large, noire; pseudo- yeux noirs; appendice dirigé vers l'avant; connectif acuminé; masses polliniques jaunes. Floraison: fin avril.

J'avais déjà trouvé cet hybride dans le Nord du Gargano en 1991. Hélas, les travaux d'une importante ligne électrique ainsi que des coupes de bois pour le charbon et des replanta- tions de pins modifient sans cesse le paysage de ces collines. Toutes ces croupes du Monte Croce étaient certainement re- couvertes de forêts de chênes; elles présentent actuellement des champs karstiques exceptionnels à perte de vue. Ont été trouvées sur cette station 18 espèces dont 5 *Ophrys*, 4 hybri- des d'*Ophrys* et 4 hybrides d'*Orchis* dont un inédit.

8 - *Ophrys x motolesensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
Ophrys bertoloniiiformis O. & E. Danesch x *O. tarentina*
Gölz & Reinhard

Descriptio: Planta 25 cm alta; flores: 5; sepala oblonga, viridia; petala elongata, viridia, cum angustissima margine rubicunda; labellum integrum, quadrangulatum, brunneo fusco, densis pilosis brunneis indutum, mediocriter gibbosum; macula caeruleo nigricanti cum angustissima margine albida, in tertia inferiore parte labelli sita; cavum stigmaticum nigrum, latissimum; pseudo-oculi nigri; labelli appendix parva, protinus spectans, in distincta lacinia inclusa; connectivum breve; moles polliniferae aurantiacae. Floret aprili.

Terra typica: Italia, Puglia (Taranto), apud San Simone (Crispiano).

Holotypus: 17.04.1996. In herb. sub n° RS 96.429

Etymologia: Ex Masseria Motolese, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 8.

Description: Plante de 25 cm de haut; 5 fleurs; sépales oblongs, verts; pétales allongés, verts, bordés d'une très fine ligne brun rouge; labelle entier, quadrangulaire, brun foncé, recouvert d'une pilosité importante brune, légèrement gibbeux; macule bleu-noirâtre entourée d'une très fine ligne blanche, située au tiers basal du labelle; cavité stigmatique très large, noire; pseudo-yeux noirs; appendice très petit, dirigé vers l'avant, inséré dans une échancrure importante; connectif court; masses polliniques rouge orangé. Floraison: avril.

Hybride trouvé en trois endroits différents autour de San Simone, une fois en 1993 et deux fois en 1996. La richesse végétale des alentours du village de San Simone nous attire depuis de nombreuses années. Un terrain vague au milieu du village, à proximité d'habitations troglodytes, nous révèle chaque année une importante population d'hybrides où les parents présumés sont: *Ophrys bertolonii*, *O. bertoloniiiformis*, *O. incubacea* et *O. tarentina*. La présence dans cette région d'*O. bertoloniiiformis* nous avait étonné. Livio RUGGIERO, au cours de discussions en 1993 et 1996, nous a confirmé qu'il connaissait cette espèce dans les Pouilles en dehors du Gargano. Nous avons trouvé dans cette région plusieurs hybrides dont l'un des parents est *Ophrys bertoloniiiformis*. Ont été trouvées sur cette station 17 espèces, dont 10 *Ophrys*, 6 hybrides d'*Ophrys* et 1 hybride d'*Orchis*.

9 - *Ophrys x bibbiensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
Ophrys biancae (Todaro) Macchiati x *O. lacaitae* Lojaco

Descriptio: Planta 11 cm alta; flores: 5; sepala oblonga, elongata, albo roseo; petala parva, rosea; labellum pentagonum, integrum, convexum, flavum, pilis cinctum; macula caeruleo cinereo, brunneo cincta ad labelli basim; cavum stigmaticum brunneum; pseudo-oculi nigri; labelli appendix magna, protinus spectans, i, distincta lacinia inclusa; connectivum acuminatum; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Terra typica: Italia, Sicilia (Siracusa), in septemtrionali Canicattimi Bagni, loco dicto Viulla Bibbia.

Holotypus: 20.04.1996. In herb. sub n° RS 96.448

Etymologia: Ex loco Villa Bibbia, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 9

Description: Plante de 11 cm de haut; 5 fleurs; sépales allongés, oblongs, blanc-rosé; pétales petits, rosés; labelle pentagonal, entier, convexe, jaunâtre, entouré de poils; macule bleu grisâtre, entourée de brun, située à la base du labelle; cavité stigmatique brune; pseudo-yeux noirs; appendice grand, dirigé vers l'avant, inséré dans une échancrure importante; connectif acuminé; masses polliniques jaunes. Floraison: avril.

En 1995, j'avais trouvé cet hybride dans une autre station. Dans le Sud-Est de la Sicile existent des plantes réunissant les caractères d'*O. biancae*, d'*O. lacaitae* et d'*O. oxyrrhynchos*. Les hybrides *O. biancae* x *O. oxyrrhynchos* et *O. lacaitae* x *O. oxyrrhynchos* ont aussi été vus en 1995 et 1996. Ont été trouvés sur cette station: 18 espèces dont 8 *Ophrys*, 7 hybrides d'*Ophrys* et 1 hybride d'*Orchis*.

10 - *Ophrys x pizzulensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
Ophrys biscutella O. & E. Danesch x *O. parvimaculata* (O. & E. Danesch) Paulus & Gack

Descriptio: Planta 15 cm alta; flores: 4; sepala oblonga, viridia, purpureo suffusa; petala triangulata, elongata, erecta, mediocriter recurvata, rubicunda; labellum brunneum, integrum, pentagonum, pilis cinctum; macula X-formis ad labelli basim sita, brunneo pallidior; labelli inferior pars brunnea; cavum stigmaticum brunneum, latum; pseudo-oculi nigri; labelli appendix triangulata, protinus spectans; connectivum obtusum; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Terra typica: Italia, Puglia (Foggia), Monte Gargano: inter Sanicandro et Cagnano, Coste di Trombetta, in septemtrionale latere Mt Pizzulo, alt. 190 m.

Holotypus: 12.04.1996. In herb. sub n° RS 96.489.

Etymologia: Ex Monte Pizzulo, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 10.

Description: Plante de 15 cm de haut; 4 fleurs; sépales oblongs, d'un vert teinté de pourpre; pétales triangulaires, allongés, dressés, légèrement récurvés, rouges; labelle entier, pentagonal, convexe, brun, entouré de poils; macule brun plus clair en forme d'X, situé à la base du labelle; cavité stigmatique large, brune; champ basal brun; pseudo-yeux noirs; appendice triangulaire dirigé vers l'avant; connectif obtus; masses polliniques jaunes. Floraison: avril.

Nous avons trouvé cet hybride en cinq exemplaires, le même jour, en deux lieux distants de 25 km. Ont été trouvées sur cette station: 19 espèces dont 13 *Ophrys* ainsi que 11 hybrides d'*Ophrys*.

11 - *Ophrys x kohlmüllerorum* R. Soca *hyb. nat. nov.*

Ophrys scolopax Cavanilles x *O. sulcata* J. & P. Devillers-Terschuren

Descriptio: Planta 26 cm alta, procera; flores: 6; sepala oblonga, rotunda, viridi pallido dorsalo supra columnan incurvatum; petala triangulata, elongata, rubiginosa; labellum brunneo fusco, subintegrum, convexum, elongatum, mediocriter trilobatum; macula in tertia labelli inferiore parte sita; cavum stigmaticum nigrum; pseudo-oculi nigri; labelli appendix magna, lata; connectivum obtusum; moles polliniferae luteae. Floret: junio.

Terra typica: Gallia, Aveyron, loco dicto «Les Caumelles», alt. 660 m.

Holotypus: 7.06.1995. In herb. sub n° RS 95.601

Etymologia: Ex KOHLMÜLLER Hans, Gerlind et Rüdiger ad Erlangen, hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 11

Description: Plante de 26 cm de haut, élancée; 6 fleurs; sépales oblongs, arrondis, vert clair, le dorsal couvrant le gynostème; pétales triangulaires, allongés, couleur rouille; labelle subentier, convexe, allongé, brun foncé; macule occupant le tiers basal du labelle; appendice grand, large; cavité stigmatique noire; pseudo-yeux noirs; connectif obtus; masses polliniques jaunes. Floraison: juin.

Cet hybride m'a été indiqué par mes amis KOHLMÜLLER qui l'ont découvert le 18 mai 1995 et auxquels j'ai le plaisir de le dédier. Sur cette pelouse fleurit une population d'*Ophrys apifera* dont je n'ai trouvé aucune mention en littérature, ce qui me semble étonnant. Le labelle vert pâle reste très fortement concave en pleine floraison.

Remerciements

Mes remerciements vont à Jean-Marc LEWIN (66 Reynès), Peter GÖLZ (Winterthur, CH.), Livio RUGGIERO (Surbo, Lecce), pour leur patience dans la discussion. André TERRISSE (Sainte-Marie-de-Ré) qui a accepté de revoir les diagnoses latines.

Un remerciement particulier à François JACQUET (94 Ormesson) qui m'accompagne depuis de nombreuses années sur le terrain.

Bibliographie

Plus d'une centaine d'ouvrages ou d'articles ont été consultés. Je ne citerai ici que les plus importants.

ÄSCHERSON P. & GRAEBNER P., 1907.- Synopsis der mitteleuropäischen Flora, vol.3; *Orchidaceae*: 612-925.

BALDINI R.M., 1995.- Flora vascolare del Monte Argentario (Arcipelago Toscano).- *Webbia* 50 (1): 67-191.

BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1986.- Die Gattung *Ophrys* L.- Eine taxonomische Übersicht.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Würt.*, 18 (3): 306-688.

CAMUS E.G., 1912.- Sur une fécondation artificielle d'*Ophrys*.- *Rev. Hort.* (Paris). N.S., 12: 226-227.

CAMUS E.G., BERGON P. & CAMUS A., 1908.- Monographie des Orchidées de l'Europe: 484 p. - Ed. P. Lechevalier, Paris

CAMUS E.G. & CAMUS A., 1929.- Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen.- 559 p.- Ed. P. Lechevalier, Paris.

CORTESI F., 1904.- Una nuova *Ophrys* hibrida : x *Ophrys grampini* (*O. aranifera* x *tenthredinifera*).- *Ann. Bot.* (Roma), 1 (5): 359-361.

CORTESI F., 1907.- Studii critici sulle *Orchidaceae* Romane. 5. Le specie dei generi *Ophrys*.- *Ann. Bot.* (Roma), 5 (3): 547-567.

DANESCH O. & E., 1972.- Orchideen Europas. *Ophrys* Hybriden: 271 p.- Hallwag, Bern und Stuttgart.

DE LANGHE J.E. & D'HOSER R., 1985.- Les orchidées de Sicile. Prospections faites en 1975, 1983 et 1985 dans la partie sud-est de l'île.- *Bull. Soc. roy. Bot. Belgique*, 118 (1): 68-78.

DEL PRETE C., TICHY H. & TOSI G., 1993.- Le orchidee spontanee della Maremma grossetana.- Porto Ercole, 143 p.

GÖLZ P. & REINHARD H.R., 1976.- Einige bemerkenswerte Neufunde aus Sizilien.- *Die Orchidee*, 27 (5): 198-200.

GÖLZ P. & REINHARD H.R., 1979.- Biostatistische Untersuchun-

gen über *Ophrys bertoloniiformis* O. & E. Danesch (2. Teil).- *Ber. schweiz. bot. Ges.*, 89 (1/2): 63-79.

KELLER G., SCHLECHTER R. & SOO R., 1930-1940.- Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und Mittelmeergebietes. Band 2.- *Feddes Repert.*, 472 p.

LORENZ R. & GEMBARDT C., 1987.- Die Orchideenflora des Gargano (Italien). Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt «Kartierung der mediterranen Orchideen».- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Würt.*, 19 (3): 385-756.

MARK C., 1996.- Voyage d'étude de la S.F.O. en Sicile.- *L'Orchidophile*, 120: 5-12.

REINHARD H.R., 1970.- Diskussionbeitrag zum Problem der Bastarde europäischer Orchideen.- *Die Orchidee*, 21 (3): 167-173.

ROLFE R.A. & DENIS F., 1914.- Artificial *Ophrys* hybrids.- *Journal of Botany* (London), 52: 159-160.

RUPPERT J., 1933.- Beiträge zur Kenntnis italienischer Orchidaceen.- *Feddes Repert.*, 31: 369-388.

SEYBOLD S., 1981.- Die Aquarellsammlung von Josef Ruppert.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Würt.*, 13 (3): 267-284.

SOCA R., 1996.- Hybrides d'*Ophrys*. 4ème Ed., 61 p., chez l'auteur

SOMMIER S., 1892.- Piante piu rare, o di localita distanti da quelle fin ora indicate; raccolte in Maremma dal 14 al 18 aprile 1892 (seguito).- *Bull. Soc. bot. ital.*: 351-355.

WETTSTEIN H., 1970.- Eine neue *Ophrys*-Kreuzung auf Mallorca: *Ophrys bertolonii* Mor x *Ophrys speculum* Link ssp. *speculum* Mor = *Ophrys x emmae* Keller ex Wettstein.- *Die Orchidee*, 21 (3): 162-164.

Romieg SOCA

7, route des Cévennes

34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES.

L'ISOETION ET GROUPEMENTS ASSOCIES EN FENOUILLEDES (PYRENEES-ORIENTALES)

par J.-M. LEWIN (Reynes) et G. ESCOUBEYROU (Céret)

Remarque: Cette note n'a pas la prétention de développer une étude exhaustive de ces formations (écologie, phytosociologie...). Nous n'avons eu ni le temps ni les moyens de réaliser ce genre de travail. Par contre, nous pensons qu'il serait dommage de ne pas révéler ces formations qui demeureraient exceptionnelles. En attendant qu'un travail beaucoup plus approfondi soit réalisé un jour (ce qui est un vœu pieux), nous souhaitons que soit notifiée l'existence de ces milieux sur un site malheureusement menacé.

Comme le soulignait BRAUN-BLANQUET, l'*Isoetion* représente une richesse pour la flore méditerranéenne. Formation généralement limitée dans l'espace, elle se raréfie avec la disparition des milieux susceptibles de l'accueillir. Les botanistes se souviendront du destin «tragique» de la mare de Saint-Estève.

Le 23 mars 1997, au cours d'une herborisation dans les Fenouillèdes, sur la commune de Rodès (66), nous avons eu la chance de tomber sur des milieux humides temporaires installés sur un plateau dominant la vallée de la Têt, à l'aplomb du barrage de Vinça. Ce plateau chevauche les communes de Tarerach, Rodès et Montalba-le-Château. C'est un replat granitique situé à 500 m d'altitude (DH 52). Le granite forme des chaos typiques alternant avec des dépressions comblées d'arènes grossières.

Une nappe phréatique, contenue par une couche argileuse située à faible profondeur (2 ou 3 m) permet l'apparition de mares temporaires et de prairies et pelouses humides. Ces milieux sont, on s'en doute, d'une grande richesse floristique.

L'essentiel du plateau est recouvert par un mattoral à *Cistus laurifolius*, mité de bosquets de *Quercus ilex* et *Q. pubescens*. Par endroits, apparaissent des vignes ou des prairies de fauche ou pâtures, soit closes assurant la subsistance

d'un petit troupeau de chevaux et de quelques génisses ou alors ouvertes pour le passage d'un important troupeau d'ovins descendus de Sournia.

Il y a une quinzaine d'années, des fossés ont été creusés le long de la piste desservant le plateau, afin de la rendre praticable par tous temps en la surélevant grâce à l'apport de matériaux prélevés sur ses bords. C'est dans ces fossés qu'ont été observées les plus grandes populations des espèces du site.

Isoetes velata A. Braun subsp. *velata*: présent en abondance dans un grand fossé longeant la piste, relativement profond. La population dense s'étend sur une bande d'une centaine de mètres de longueur et de 2-3 mètres de largeur. Dans des pelouses rases humides proches, serpentant entre des massifs de *Crataegus* sp. et *Cistus laurifolius*, et qui doivent représenter le cheminement des eaux pluviales, nous avons trouvé quelques rares individus d'*I. velata* de taille plus réduite. L'observation microscopique des mégaspores a permis de confirmer la détermination. Ces plantes doivent représenter la population naturelle, à l'origine de celle occupant le grand fossé voisin. Dans ce milieu, les Isoètes sont immergés pendant l'hiver et une partie du printemps, alors que dans les pelouses rases le sol est seulement saturé d'eau en périodes pluvieuses.

Au vu de la taille des rhizophores de nombreux individus, on peut penser que cette plante se comporte réellement comme une plante vivace. On peut souhaiter qu'un jour leur cycle de développement sera étudié.

Était signalé à la mare de Saint-Estève par BAUDIERE & CAUWET (1968).

Ophioglossum azoricum C. Presl: C'est dans ces pelouses rases que nous avons observé des populations denses de l'Ophioglosse des Açores, en différents points du plateau. Leur aspect est bien caractéristique de l'espèce et leur popu-